
PROJETO DE BANCADA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MANUTENÇÃO: APLICAÇÕES EM ANÁLISE DE VIBRAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE COMPONENTES ROTATIVOS

Low-Cost Educational Test Bench for Teaching Predictive Maintenance: Applications in Vibration Analysis, Alignment and Balancing of Rotating Systems

Albino Moura Guterres¹

Aléssio Szalyga²

Artur da Silva Rossetto³

RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento e a validação de uma bancada didática de baixo custo destinada ao ensino de manutenção preditiva, alinhamento e balanceamento de sistemas rotativos. A proposta integra teoria e prática na formação técnica e de engenharia, oferecendo solução acessível para instituições com limitações estruturais. A bancada foi projetada para reproduzir, de forma segura e controlada, condições reais de operação industrial, incluindo estados de alinhamento, desalinhamento e desbalanceamento. Um sistema de aquisição baseado no acelerômetro MPU6050 e em um Raspberry Pi permitiu a coleta de sinais vibracionais e sua análise por Transformada Rápida de Fourier (FFT). Os ensaios demonstraram capacidade de distinguir assinaturas características de falhas, como picos em $1\times\text{RPM}$ e múltiplas harmônicas associadas ao desalinhamento. Os resultados evidenciam a eficiência da bancada como recurso pedagógico, favorecendo aprendizagem significativa e o desenvolvimento de competências essenciais ao diagnóstico mecânico. Conclui-se que a proposta é tecnicamente sólida, replicável e alinhada às demandas contemporâneas da Indústria 4.0.

Palavras-chave: Manutenção preditiva; Análise de vibração; Bancada didática.

ABSTRACT

This article presents the development and validation of a low-cost educational test bench designed to support teaching in predictive maintenance, alignment, and balancing of rotating systems. The proposal integrates theory and practice in technical and engineering education, offering an accessible solution for institutions with structural limitations. The bench was designed to safely and accurately reproduce real industrial operating conditions, including aligned, misaligned, balanced, and unbalanced states. A data acquisition system using the MPU6050 accelerometer and a Raspberry Pi enabled vibration signal collection and analysis through the Fast Fourier Transform (FFT). Experimental results demonstrated the system's ability to distinguish fault signatures, such as dominant $1\times\text{RPM}$ peaks and multiple harmonics associated with misalignment. The findings highlight the bench's pedagogical effectiveness, promoting meaningful learning and the development of essential competencies for mechanical diagnostics. Overall, the proposal is technically robust, replicable, and aligned with contemporary Industry 4.0 demands.

Key-words: Predictive Maintenance; Vibration analysis; Educational test bench.

1 INTRODUÇÃO

A formação técnica e de engenharia exige uma articulação consistente entre fundamentos teóricos e experiências práticas que permitam ao estudante compreender fenômenos reais e

¹ Doutor, PUC-RS, prof.albinomoura@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5244155361752352>

² Graduando, IFRS, 4050515@aluno.erechim.ifrs.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/6972248521560737>

³ Mestre, UPF, artur.rossetto@erechim.ifrs.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/071683987772413>

desenvolver competências essenciais para a atuação profissional. Diversos estudos evidenciam que atividades experimentais ampliam a autonomia, a capacidade de análise e a aprendizagem significativa, ao aproximar o aluno das condições presentes em ambientes industriais (Assunção Bezerra *et al.*, 2024; Pinho *et al.*, 2021; Oliveira *et al.*, 2020). Nesse sentido, bancadas didáticas constituem ferramentas valiosas, pois favorecem a visualização de fenômenos dinâmicos e a compreensão do comportamento de máquinas rotativas, além de promoverem maior engajamento nas atividades laboratoriais (Araújo; Almeida, 2024).

A necessidade de integrar teoria e prática torna-se ainda mais relevante em um cenário educacional marcado por rápidas transformações tecnológicas e por limitações estruturais em muitas instituições, que frequentemente não dispõem de equipamentos industriais de grande porte. Assim, soluções pedagógicas de baixo custo, capazes de reproduzir condições reais de operação, tornam-se alternativas eficazes para ampliar o acesso à experimentação (Oliveira *et al.*, 2020; Paiva *et al.*, 2020).

Dentro do contexto da manutenção industrial, a manutenção preditiva destaca-se por antecipar falhas com base na análise de parâmetros operacionais. Dentre suas técnicas, a análise de vibração é reconhecida por identificar até 85% das falhas em sistemas rotativos (Ferreira; Lara, 2024; Kardec; Nacif, 2019). O monitoramento das assinaturas vibracionais permite detectar desgastes, folgas, desbalanceamento, desalinhamento e problemas em rolamentos ou engrenagens (SKF Reliability Systems, 2000). Para ilustrar esses comportamentos, a Figura 1 apresenta um espectro típico de vibração em componentes rotativos, no qual diferentes picos e harmônicas refletem condições específicas de operação.

A presença de um pico dominante em $1\times\text{RPM}$, por exemplo, é característica clássica de desbalanceamento, causado pela distribuição assimétrica de massa no rotor. Já o desalinhamento tende a gerar múltiplas harmônicas, especialmente em $2\times$, $3\times$ e $4\times\text{RPM}$, decorrentes da não coincidência entre as linhas de centro dos eixos acoplados (Jesus; Cavalcante, 2011).

Fonte: Adaptado de Manutenção em Foco (2025).

Os avanços recentes em sensores digitais e microcontroladores — como acelerômetros MEMS, Arduino e Raspberry Pi — tornaram essas análises mais acessíveis, tanto para fins educacionais quanto para aplicações industriais de pequena escala. Trabalhos como os de Iwaniec *et al.* (2017) demonstram que é possível identificar falhas via DFT/FFT com baixo ruído e boa resolução utilizando um Raspberry Pi associado a sensores digitais. Pessoa e Senko (2020) destacam ainda o potencial do acelerômetro MPU6050 na detecção de desalinhamento e desbalanceamento, reforçando sua adequação ao uso didático. A integração dessas tecnologias com Python e suas bibliotecas científicas amplia a capacidade de processamento e torna as análises mais claras e replicáveis (Ferreira; Lara, 2024; Warrak, 2021).

Além da análise espectral, os procedimentos de alinhamento e balanceamento são elementos fundamentais da manutenção mecânica. O método radial-axial, amplamente adotado em ambientes industriais, utiliza relógios comparadores para medir desvios radiais e angulares, permitindo ajustes precisos na geometria das máquinas acopladas (Wowk, 2000). O balanceamento, por sua vez, corrige a distribuição de massa do rotor, reduz esforços sobre mancais e prolonga a vida útil dos componentes (Teixeira, 2025).

Diante das evidências teóricas e da demanda por soluções práticas acessíveis, torna-se essencial o desenvolvimento de bancadas didáticas que permitam aos estudantes vivenciarem, de forma integrada, os fenômenos de vibração, alinhamento e balanceamento. Ao aproximar a prática

das exigências da Indústria 4.0, tais bancadas contribuem para uma formação mais robusta, crítica e alinhada às necessidades reais da manutenção industrial contemporânea.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste artigo estruturou-se a partir do desenvolvimento, construção e validação de uma bancada didática destinada ao estudo de vibrações mecânicas, alinhamento e balanceamento de sistemas rotativos. O processo iniciou-se pelo projeto estrutural da bancada, concebida para ser robusta, estável e acessível, utilizando base de madeira reforçada com pés de borracha e elementos metálicos para suportar o conjunto motor–eixo–rotor. Essa configuração permitiu ajustes no posicionamento do motor, essenciais para simular diferentes condições de alinhamento e desalinhamento.

Após a montagem mecânica, realizou-se o alinhamento do sistema por meio do método radial–axial, utilizando dois relógios comparadores fixados a uma braçadeira instalada no eixo da máquina estacionária. As leituras obtidas a cada 90° possibilitaram identificar desvios paralelos e angulares, orientando correções por meio de calços no plano vertical e deslocamentos laterais no plano horizontal. Também foram gerados desalinhamentos intencionais, necessários para os ensaios comparativos. Todo o procedimento foi registrado e transformado em um roteiro didático que serviu de base para atividades práticas com os estudantes.

Para a simulação do desbalanceamento foram adicionados parafusos de massa controlada no disco do rotor, posicionados de forma assimétrica. Essa intervenção permitiu alterar intencionalmente a distribuição de massa e gerar um momento de desbalanceamento reproduzível. A possibilidade de ajustar a quantidade e a posição dos parafusos conferiu maior precisão ao processo e facilitou a comparação entre diferentes níveis de desbalanceamento.

Em seguida, desenvolveu-se o sistema de aquisição de vibração integrando um acelerômetro MPU6050 ao microcontrolador Raspberry Pi, comunicando-se via I2C. A programação em Python permitiu a leitura contínua das componentes de aceleração, o armazenamento das séries temporais e o processamento dos sinais por Transformada Rápida de Fourier (FFT). Os ensaios foram realizados com o conjunto operando em sua frequência natural do motor e contemplaram quatro condições: alinhado e balanceado; desalinhado e balanceado; alinhado e desbalanceado; e desalinhado e desbalanceado. Os dados obtidos permitiram comparar assinaturas vibracionais reais com padrões descritos na literatura, validando a bancada como recurso didático e experimental.

3 RESULTADOS

A construção da estrutura física demonstrou excelente desempenho operacional: o conjunto formado por motor elétrico, dois mancais e rotor manteve estabilidade dinâmica satisfatória, especialmente devido à base de madeira reforçada com pés de borracha, que reduziu significativamente a transferência de vibrações ao piso e minimizou interferências externas. Essa configuração permitiu a realização dos ensaios com clareza e repetibilidade, consolidando a bancada como um recurso acessível e funcional. A Figura 2 ilustra a montagem final da bancada e sua organização estrutural.

Figura 2: Bancada didática construída.

Fonte: Autoria própria (2025).

No processo de alinhamento, as medições obtidas com dois relógios comparadores permitiram identificar desvios angulares e paralelos com segurança, conduzindo à realização de ajustes verticais e horizontais por meio de calços e pequenos deslocamentos laterais. As leituras convergiram para valores próximos de zero, indicando alinhamento adequado entre as linhas de centro dos eixos. A Figura 3 demonstra a execução do procedimento de alinhamento, evidenciando a montagem dos instrumentos e a coleta das leituras. Esse processo resultou também na elaboração de um roteiro didático completo, fortalecendo o caráter pedagógico da bancada e orientando futuros exercícios práticos dos estudantes.

Figura 3: Procedimento de alinhamento motor/eixo pelo método radial-axial.

Fonte: A autoria própria (2025).

Na condição desbalanceada, a presença dos parafusos instalados no rotor (Figura 4) aumentou significativamente a amplitude de vibração do sistema, conforme esperado para situações de distribuição assimétrica de massa.

Figura 4: Simulação de desbalanceamento.

Fonte: A autoria própria (2025).

O sistema de aquisição de dados desenvolvido com o acelerômetro MPU6050 e o microcontrolador Raspberry Pi apresentou desempenho consistente e alinhado às expectativas descritas na literatura (Pessoa; Senko, 2020; Iwaniec *et al.*, 2017). A leitura dos sinais nos três eixos exibiu boa estabilidade, baixo nível de ruído e capacidade de captura de variações sutis decorrentes de alterações mecânicas. A programação em Python permitiu organizar as séries temporais e aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT), etapa fundamental para análise espectral e identificação de

falhas. A Figura 5 apresenta a montagem final do sistema eletrônico, reforçando a simplicidade e eficiência da solução implementada.

Figura 5: Sistema de aquisição de vibração utilizando acelerômetro MPU6050 e Raspberry Pi.

Fonte: Autoria própria (2025).

A análise dos espectros de vibração gerados por FFT revelou padrões coerentes com os modelos clássicos descritos por Jesus e Cavalcante (2011). Na condição alinhada e balanceada, o espectro (Figura 6) apresentou amplitudes reduzidas e ausência de harmônicas significativas, caracterizando regime normal de operação e servindo como referência para comparação.

Quando o sistema foi submetido ao desbalanceamento, observou-se um pico dominante em 1xRPM, assinatura típica de massa excêntrica atuando sobre o rotor, em total consonância com a literatura.

Figura 6: Espectro FFT da condição alinhada e balanceada.

Fonte: Autoria própria (2025).

Nas condições de desalinhamento, a bancada demonstrou capacidade ainda maior de distinguir padrões vibracionais. Conforme previsto Jesus e Cavalcante (2011) e reforçado pela SKF Reliability Systems (2000), o desalinhamento produziu harmônicas múltiplas, especialmente 2x, 3x e 4xRPM. Esse comportamento foi claramente observado na condição desalinhada e desbalanceada (Figura 7).

Fonte: Autoria própria (2025).

A presença simultânea de picos em 1xRPM (oriundos do desbalanceamento) e múltiplas harmônicas (associadas ao desalinhamento) confirmou a precisão do sistema em registrar falhas combinadas, condição extremamente relevante para o ensino da manutenção preditiva.

Os resultados comprovam que a bancada didática possui plena capacidade de reproduzir e distinguir as principais falhas encontradas em sistemas rotativos, validando sua utilização tanto para experimentação quanto para práticas pedagógicas em cursos técnicos e de engenharia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A bancada didática desenvolvida neste trabalho mostrou-se uma solução acessível, robusta e tecnicamente eficiente para apoiar o ensino de manutenção preditiva. A construção do conjunto motor–eixo–rotor, associada à possibilidade de ajuste controlado das condições de alinhamento e balanceamento, permitiu reproduzir situações reais de operação industrial de forma segura e didática. Essa estrutura física demonstrou estabilidade e repetibilidade suficientes para sustentar os

experimentos propostos, consolidando-se como uma alternativa viável para instituições que enfrentam limitações de equipamentos industriais.

O sistema de aquisição de dados, baseado no acelerômetro MPU6050 integrado ao Raspberry Pi, apresentou desempenho satisfatório na captura e no tratamento dos sinais vibracionais. A análise via Transformada Rápida de Fourier (FFT) permitiu identificar com clareza padrões relacionados a desbalanceamento, desalinhamento e falhas combinadas, resultados totalmente consistentes com aqueles descritos na literatura técnica. Essa precisão reforça a validade da bancada como recurso experimental e destaca seu potencial para apoiar práticas pedagógicas centradas no diagnóstico e na interpretação de fenômenos mecânicos.

De maneira geral, o projeto contribui significativamente para a formação de estudantes de cursos técnicos e de engenharia, ao promover a integração entre conceitos teóricos e experiências práticas essenciais à atuação profissional na área de manutenção. A bancada, por sua simplicidade, baixo custo e alta aplicabilidade, demonstra ser replicável, ampliando seu alcance como ferramenta de aprendizagem e aproximando o ensino das demandas reais da indústria contemporânea.

REFERÊNCIAS

Araújo, I. I. H.; Almeida, J. I. L. **Projeto mecânico de uma bancada didática para estudo de fadiga por flexão rotativa**. XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica - CONEM, Natal-RN, 2024. Disponível em: https://www.academia.edu/125632381/PROJETO_MEC%C3%82NICO_DE_UM_A_BANCADA_DID%C3%81TICA_PARA_ESTUDO_DE_FADIGA_POR_FLEX%C3%83O_ROTATIVA. Acessado em: Dez. 2025.

Cavalcante, P. F.; Jesus, S. S. Utilização de bancadas de ensaio para estudo do comportamento dinâmico de máquinas rotativas - vibrações mecânicas. **HOLOS**, [S. l.], v. 3, p. 18–40, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.15628/holos.2011.590>. Acessado em: Dez. 2025.

Bezerra, F. L. de A. *et al.* Desenvolvimento de uma maleta para controle e automação: integração prática na formação de engenheiros, técnicos e operadores. **Observatório De La Economía Latinoamericana**, v. 23, n. 1, p. e8521-e8521, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oe-lv23n1-012>. Acessado em: Dez. 2025.

Oliveira, G. A. F. de. *et al.* Desenvolvimento de uma bancada didática de instalações elétricas prediais, de baixo custo, para utilização em laboratórios de engenharia elétrica e cursos afins. **RCT-Revista de Ciência e Tecnologia**, v. 6, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18227/rct.v6i0.5886>. Acessado em: Dez. 2025.

Paiva, M. R. P. de; Fagundes, G. F.; Cavallaro, R. J. Projeto de bancada didática para determinar perda de carga em tubulação e conexões. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p.

e8289109127-e8289109127, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.9127>. Acessado em: Dez. 2025.

Ferreira, L. O. de P.; Lara, H. S. Desenvolvimento e aplicação do TURDUS: uma ferramenta interativa para análise de sinais de aceleração com python. **Observatório De La Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 9, p. e6779-e6779, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5590-5/oelv22n9-136>. Acessado em: Dez. 2025.

Kardec, A.; Nascif, J. **Manutenção: Função Estratégica**. 5.ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2019.

Iwaniec, M. *et al.* **Development of vibration spectrum analyzer using the Raspberry Pi microcomputer and 3-axis digital MEMS accelerometer ADXL345**. 2017 13th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2017 - Proceedings, n. April, p. 25–29, 2017. Disponível em: <https://10.1109/MEMSTCH.2017.7937525>. Acessado em: Dez. 2025.

Manutenção em Foco. **Análise de vibração na detecção de falhas**. Disponível em: <https://www.manutencaoemfoco.com.br/analise-de-vibracao-na-deteccao-de-falhas/>. Acesso em: 21 nov. 2025.

Pessoa, S. M.; Senko, R. **Aplicação de microcontroladores de baixo custo para o desenvolvimento de um analisador modular–módulo de análise de vibrações**. In: XLI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering. 2020. Disponível em: ISSN: 2525-8761. Acessado em: Dez. 2025.

Pinho, A. G. *et al.* Desenvolvimento de bancada didática contendo múltiplos sensores e atuadores. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e222101321165-e222101321165, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21165>. Acessado em: Dez. 2025.

SKF Reliability Systems. **Vibration diagnostic guide**. EUA: SKF Reliability Systems, 2000. Disponível em: <https://skftechnicalsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360033182914-Vibration-Diagnostic-Guide>. Acessado em: Dez. 2025.

Teixeira, M. Uma Análise de Vibrações como Ferramenta de Manutenção Preditiva em Equipamentos Industriais. **Revista Eletrônica da Estácio Recife, [S. l.]**, v. 12, n. 1, p. 194–205, 2025. Disponível em: <https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/830>. Acessado em: Dez. 2025.

Warrak, L.; Gonçalves, G.; Bassini, L. **Análise Vibracional e Predição de Falhas em Motor de Triturador Industrial**. 2021. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - CEFET/RJ, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.cefet-rj.br/attachments/article/2943/An%C3%A1lise%20Vibracional%20e%20Predi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Falhas%20em%20Motor%20de%20Triturador%20Industrial.pdf>. Acessado em: Dez. 2025.

Wowk, V. **Machinery Vibration: Alignment**. 1. ed. New York: McGraw-Hill, 2000.